

ЎЗНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШНИНГ ЧИГИТ МОЙДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Маматқулова Лобар Ўроловна

Кичик илмий ходим

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10360945>

Аннотация

Ушбу мақолада ўрта толали Бухоро-10 ғўза навини томчилатиб суғоришнинг чигит мойдорлигига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Аннотация

Калит сўзлар: ўрта толали Бухоро-10 ғўза нави, суғориш тартиблари, суғориш меъёри, мавсумий суғориш меъёри, давомийлиги, мойдорлик.

Кириш. Давлатимиз раҳбари Хоразм вилоятига ташрифи пайтида нафақат мазкур ҳудуд, балки бутун мамлакатимиз учун долзарб бўлган сув таъминоти масаласига тўхталиб, “Сувнинг 1 литри эмас, 1 грами ҳам ҳисобли бўлиши керак”, дея алоҳида таъкидлади. Бинобарин, сув — она замин бизга туҳфа этган неъматлар орасида энг қадрлисидир. Республикамизда олдинги йилларда сув танқислиги ҳар 6-8 йилда такрорланган бўлса, сўнгги йилларда эса ҳар 3-4 йилдан, ҳаттоки 2-3 йилда сув танқислиги вужудга келмоқда [2].

Республикамиз эҳтиёжлари учун Орол денгизи минтақасидаги -Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида ҳар йили шаклланидиган ўртача 116 млрд. м³ сув ресурсларининг 52-53 млрд. м³ қисми ишлатилади [3].

Президентимизнинг 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-144-сон қарори қабул қилиниб, ҳужжатга кўра, 2022 йилда 478 минг гектар майдонда сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш орқали сувдан фойдаланиш самарадорлиги оширилиши кўзда тутилган. Шунга кўра, 2022 йил якунигача республика бўйича камида:

230 минг гектар, шу жумладан, 160 минг гектар пахта етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;

28 минг гектар, шу жумладан, 25 минг гектар бошоқли дон етиштириладиган майдонларда ёмғирлатиб суғориш;

2 минг гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларида дискретли суғориш тизимлари жорий қилинади;

218 минг гектар экин майдонлари лазерли ускуна ёрдамида текисланади [4].

Ўзбекистонда 2030 йилгача 50 % ғўза майдонларига томчилатиб суғориш технологияси жорий этилишини ҳисобга олиб, уруғчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида уруғлик учун етиштириладиган ғўза навларининг мақбул суғориш тартиблари ва сув истеъмоли кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ҳамда уруғчилик фермер ва кластерларига илмий асосланган агротавсиялар тақдим этиш долзарб бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқот услубиёти. Тадқиқотларимиз 2020-2022 йилларда Сурхондарё вилоятининг ўрта механик таркибли оч тусли бўз тупроқлари шароитида томчилатиб

суғориладиган уруғлик ғўза майдонларида сифатли уруғлик чигит етиштириш агротехнология элементларини ишлаб чиқиш мақсадида олиб борилди. Тажрибалар 12 та вариант 3 та такрорланишда, битта ярусда жойлаштирилди. Қатор ораси 90 сантиметр бўлиб, томизгичлар ҳар бир қаторга тўшалди. Эгат узунлиги 100 м, ҳар бир вариант 8 қатордан иборат бўлиб, битта деянканинг умумий майдони 720 м² ни, ҳисобий майдони 360 м² ни ташкил этди. Томчилатиб суғориш учун ариқ суви ҳовузда тиндириб фойдаланилди [1].

Тажрибада Бухоро-10 ғўза нави экилиб, ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % ва 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлиги ва минерал ўғитлар N-150, P-75, K-100 кг/га, N-200, P-140, K-100 кг/га, N-250, P-175, K-125 кг/га меъёрда қўлланилди.

Тадқиқотларда тупроқ, ўсимлик намуналари, лаборатория таҳлиллари, фенологик кузатувлар «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари», «Методика полевого опыта», тупроқнинг агрофизик ва агрохимёвий таҳлиллари «Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых районах полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» услубномалари асосида ўтказилиб, олинган маълумотларнинг аниқлиги ва тасдиқланганлигини Б.А.Доспеховнинг кўп омилли услуби ёрдамида математик таҳлил қилинди [1].

Тадқиқот натижалари. Суғориш технологиялари ва минерал ўғит меъёрларининг чигит мойдорлигига таъсири ўрганилганда 2020 йил натижалари бўйича эгатлаб суғорилган ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % суғориш олди тупроқ намлиги ва минерал ўғит меъёрлари N-150, P-105, K-75 кг/га қўлланилганда ҳосил шохлар бўйича ўртача 15,94 % ни, минерал ўғит меъёрлари N-200, P-140, K-100 кг/га қўлланилганда 17,16 % ни, минерал ўғит меъёрлари N-250, P-175, K-125 кг/га қўлланилганда 18,49 % ни ташкил этганлиги кузатилди. ЧДНСга нисбатан 75-75-70 % суғориш олди тупроқ намлиги ва минерал ўғит меъёрлари N-150, P-105, K-75 кг/га қўлланилганда 17,10% ни, минерал ўғит меъёрлари N-200, P-140, K-100 кг/га қўлланилганда 18,20% ни, минерал ўғит меъёрлари N-250, P-175, K-125 кг/га қўлланилганда 19,17% ни ташкил этганлиги кузатилиб, суғориш тартибларининг ошиб бориши билан ғўзанинг сувга бўлган талаби қондирилиши натижасида чигитнинг мойдорлиги ошиб бориши аниқланди. Ғўза томчилатиб суғорилганда чигит мойдорлиги энг юқори бўлиб, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % ва минерал ўғит меъёрлари N-250, P-175, K-125 кг/га қўлланилганда ҳосил шохлар бўйича ўртача 20,60 % ни, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % ва минерал ўғит меъёрлари N-200, P-140, K-100 кг/га қўлланилганда эса ҳосил шохлар бўйича ўртача 20,58 % ни ташкил этиб, минерал ўғитлар меъёри азот ҳисобида 50 кг/га оширилиши чигит мойдорлигини атиги 0,02% га оширган холос (1-жадвал).

1-жадвал

Турли суғориш технологияси, суғориш тартиблари ва минерал ўғит меъёрларининг чигит мойдорлигига таъсири, 2020 йил

Вар. №	Суғориш усули	Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан, %	Маъдан ўғитлар меъёри, кг/га			Ҳосил шохлар бўйича чигит мойдорлиги, %				
			N	P	K	ҳ-ш 1-2	ҳ-ш 3-8	ҳ-ш 9-10	ҳ-ш 11-14	Ўртача
1	Эгатлаб	65-70-60	150	105	75	16,34	17,23	16,02	14,15	15,94

2	суғориш	65-70-60	200	140	100	17,78	18,79	16,85	15,23	17,16
3		65-70-60	250	175	125	18,32	19,63	18,34	17,67	18,49
4		75-75-65	150	105	75	17,26	18,42	17,21	15,52	17,10
5		75-75-65	200	140	100	18,74	19,55	18,22	16,28	18,20
6		75-75-65	250	175	125	19,53	20,47	19,37	17,29	19,17
7		Томчилатиб суғориш	65-70-60	150	105	75	16,48	17,44	16,12	15,14
8	65-70-60		200	140	100	18,62	19,72	17,84	16,25	18,11
9	65-70-60		250	175	125	18,69	19,78	18,02	16,34	18,21
10	75-75-65		150	105	75	18,94	19,51	18,55	16,96	18,49
11	75-75-65		200	140	100	20,79	21,69	20,87	18,98	20,58
12	75-75-65		250	175	125	20,68	21,78	20,91	19,04	20,60

Хулоса қилиб айтганда, Бухоро-10 ғўза навини томчилатиб суғорилганда энг юқори чигит мойдорлиги, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % ва минерал ўғит меъёрлари N-250, P-175, K-125 кг/га қўлланилганда ҳосил шохлар бўйича ўртача 20,60 % ни, аммо шу суғориш тартибида минерал ўғит меъёрлари N-200, P-140, K-100 кг/га қўлланилганда эса 20,58 % ни ташкил этиб, орадаги фарқ деярли бир хил бўлганлиги аниқланди. Энг юқори иқтисодий самарадорлик кўрсаткичи эса суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % ва минерал ўғит меъёрлари N-200, P-140, K-100 кг/га қўлланилганда кузатилган.

References:

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. -Тошкент 2007. -Б. 1-46.
2. <https://kknews.uz/uz/55585.html>
3. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-bu-jil-suv-taqchilligi-kuzatiladimi>
4. <https://lex.uz/ru/docs/5884584>